

Estrategias para fortalecer las actividades operativas ante la pandemia, en las Mipymes de los Tuxtlas

I. de los A. Herrera Zamudio^{1*}, R. M. Berea Gutiérrez¹, V. I. Sinta Moreno¹,

¹Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, Carretera Costera del Golfo S/N Km 140 + 100, Matacapán, C.P. 95804, San

Andrés Tuxtla, Veracruz, México

*iris.herrera@alumno.itssat.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se realizó un estudio para el diseño de estrategias durante el periodo de la pandemia COVID-19, por lo que se tuvo que elaborar un instrumento de recolección de datos, el cual se implementó mediante la plataforma Google Forms, aplicado a las Mipymes de la región de los Tuxtlas. Con base a los resultados obtenidos, la mayoría de los empresarios iniciaron sus operaciones digitales, más no las reforzaron en la pandemia; el 83.3% conoce el uso básico de las TIC's, y el resto no. Sin embargo, sólo el 83.3% le dan importancia al uso del Internet, y el 16.6% considera que no es importante. En capacitación para la implementación digital sólo el 50% lo lleva a cabo. Por último, dichas empresas se enfocaron más en aplicar las medidas de higiene y no en fortalecer sus estrategias digitales, las cuales son parte fundamental en el mercado actual.

Palabras clave: Estrategias Digitales, COVID-19 y Mercado.

Abstract

A study was carried out for the design of strategies during the period of the COVID-19 pandemic, for which a data collection instrument had to be developed, which was implemented through the Google Forms platform, applied to Mipymes in the Tuxtlas region. Based on the results obtained, most of the entrepreneurs started their digital operations, but they did not reinforce them in the pandemic; 83.3% know the basic use of TIC's, and the rest do not. However, only 83.3% give importance to the use of the Internet, and 16.6% consider that it is not important. In training for digital implementation, only 50% carry it out. Finally, these companies focused more on applying hygiene measures and not on strengthening their digital strategies, which are a fundamental part in today's market.

Keywords: Digital Strategies, COVID-19 and Market.

Introducción

Hoy en día las Mipymes buscan la forma de perdurar frente a los inesperados cambios que surgen en los mercados, debido a la situación de la pandemia COVID-19, que desde el año pasado están viviendo [1] por ello, cada vez es más difícil de mantenerse, en donde las empresas batallan por ganar el territorio en su segmento de negocio, exponiéndose a perder sus recursos y esfuerzos, si no se tiene una planeación estratégica de lo que se quiere lograr a futuro en la marcha del comercio. [2]

Cuando el emprendedor se da cuenta de que no planea de manera objetiva y que no toma en cuenta los cambios del contexto actual, no tiene sentido el comercio, por lo que surge la gran necesidad de

diseñar e implementar instrumentos que ofrezcan confianza y permanencia en sus funciones de actividades operativas que se realizan en la empresa en un orden estructurado. [3]

Es así como los ejecutivos y emprendedores se cuestionan la forma de consolidar el posicionamiento de su negocio frente a una variedad de clientes cada vez más conocedores de los medios modernos de pago, las nuevas medidas sanitarias, opciones de crédito nuevas, diversidad de productos importados, y precios competitivos en las múltiples plataformas de comercio. [4]

Al existir mercados objetivos y temporadas especiales, los empresarios requerirán de un nuevo plan adaptado al contexto actual, para saber cuáles son las necesidades del público meta, y con base a ello, saber qué características del negocio se van a comunicar y por qué medio, seleccionando las estrategias que se deben implementar, sus costos y los responsables de cada actividad, de modo que, la Mipyme se posicione por encima de su competencia. [5]

La solución a todos estos cuestionamientos que claman una estrategia se encuentra en un valioso instrumento llamado plan de estrategias de actividades operativas post COVID-19.

Metodología

Sujetos de estudio:

- La unidad muestral fue la región de los Tuxtlas.
- Las unidades de análisis fueron las Mipymes de esa zona.

Diseño de la Investigación:

El diseño de teoría fundamentada utiliza un procedimiento sistemático cualitativo para generar una teoría que explique en un nivel conceptual una acción, una interacción o un área específica. Esta teoría es denominada sustantiva o de rango medio y se aplica a un contexto más concreto. Como se puede observar, las teorías sustantivas son de naturaleza “local” (se relacionan con una situación y un contexto particular). [6]

Recopilación de datos:

Se diseñó un instrumento de recolección de datos que ayudara a reunir la información que se necesita para comprobar la hipótesis planteada, por lo que se elaboró un cuestionario de treinta preguntas abiertas.

The screenshot shows a Google Form titled "Entrevista" with a red asterisk indicating it is mandatory. The form is divided into sections: "Capacitación" and "Problemática actual". Under "Capacitación", there are three questions: 23. ¿Se han realizado capacitaciones en su empresa? *, 24. ¿Para quiénes? *, and 25. ¿Cuáles han sido los temas? *. Each question has a text input field labeled "Tu respuesta". At the bottom, there are "Atrás" and "Siguiente" buttons. A footer note states: "Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google. Este formulario se creó en INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA. Notificar uso inadecuado." The Google Formularios logo is at the bottom.

Figura 1. Elaboración propia (2020).

The screenshot shows a Google Form titled "Entrevista" with a red asterisk indicating it is mandatory. The form is divided into sections: "Capacitación" and "Problemática actual". Under "Problemática actual", there are two questions: 29. Para usted, ¿Cuáles fueron las problemáticas con las que se enfrentaron al covid-19? * and 30. ¿Qué tuvo que modificar en su empresa, para que no decayera? *. Each question has a text input field labeled "Tu respuesta". At the bottom, there are "Atrás" and "Enviar" buttons. A footer note states: "Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google. Este formulario se creó en INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA. Notificar uso inadecuado." The Google Formularios logo is at the bottom.

Figura 2. Elaboración propia (2020).

En las anteriores figuras, se muestran algunas preguntas del cuestionario. El cuestionario se encuentra seccionado por los siguientes apartados: Información de la empresa; Uso de TIC's; Marketing digital; Capacitación; Maquinaria y equipo; y Problemática actual. Quienes respondieron el cuestionario fueron microempresarios de la región de los Tuxtlas con diferentes giros comerciales como ganadería, abarrotes, venta de bienes y servicios, veterinaria, tlapalería, tabacaleras, panadería, tortillerías, papelerías, entre otros. La aplicación se llevo a cabo en el mes de diciembre de 2020 por medio de Google Forms.

Cálculo de la muestra:

Para aplicar el cuestionario, se utilizó una muestra dirigida o no probabilística, que son las que se utilizan comúnmente en investigaciones cualitativas [6]. Por lo anterior, se tomó la decisión por la situación de la pandemia ya que no están permitiendo el acceso a las Mipymes. La muestra es de n=20. La muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia. [6]

Análisis de datos:

En el proceso cualitativo, la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo; además el análisis no es estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema o "coreografía" propia de análisis. [6] Una vez analiza la información obtenida, se procedió a realizar una teoría fundamentada-sustantiva.

Resultados y discusión

A continuación, se muestran las gráficas relevantes de la investigación que ayudaron a comprobar la hipótesis de trabajo.

Figura 3. Clasificación de operaciones en Mipymes

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica No. 5, de una muestra de 20 microempresarios, el 33.3% de la muestra contestó que realiza sus operaciones dentro de una sucursal física y el 66.6% respondió que realiza sus operaciones de ambas formas, es decir tanto física como digitalmente.

Figura 4. Canales de comunicación.

Interpretación: Como se muestra en la gráfica No. 19, de una muestra de 20 microempresarios, el 30% de la muestra respondió que utilizan como canales de comunicación el perfil en red social, el 25% WhatsApp, el 20% Página Web, el 15% Publicidad pagada en algún motor de búsqueda y el 10% Canal de You Tube.

Figura 5. Realización de capacitaciones sobre Marketing Digital.

Interpretación: Como se visualiza en la gráfica No. 23, de una muestra de 20 microempresarios, el 66.6% dijo que sí se han realizado capacitaciones sobre Marketing Digital y el resto, que son un 33.3%, no han realizado ese tipo de capacitaciones.

Figura 6. Problemáticas enfrentadas por el Covid-19.

Interpretación: Como se observa en la gráfica No. 29, de una muestra de 20 microempresarios, el 50% de la muestra contestó que la problemática con la que se enfrentaron en esta pandemia fue la del contagio y la diferencia que es el otro 50%, respondió que fue en las ventas bajas.

Figura 7. Modificaciones necesarias para no dejar caer a la Mipyme.

Interpretación: Como se muestra en la gráfica No. 30, de una muestra de 20 microempresarios, 10 de ellos, que representan el 50% respondió que lo que tuvo que hacer para que su empresa no decayera fue aplicar las medidas de higiene, el otro 50% contestó que tuvieron que incorporarse en los medios digitales.

Una vez analizado la información obtenida de los instrumentos de medición, se procedió a construir la teoría Fundamental-Sustantiva. Para la presente investigación se contó con el apoyo de micro, pequeñas y medianas empresas de la región de los Tuxtlas de las cuales destacan el de compra y venta de abarrotes, comercialización y producción equina y ganadera, farmacéutica, zapatería, ferretería y tlapalería, entre otras. Las cuales sufrieron afectaciones de sumo impacto durante los primeros meses de este acontecimiento, debido a que sus ingresos se vieron afectados en casi un 80%, resultados que van muy a la par a la encuesta realiza por el INEGI.

De acuerdo con la Encuesta Sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 (ECOVID-IE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mayor afectación fue la disminución de los ingresos (91.3%), seguida por la baja demanda (72.6%) [7].

Con base al análisis de los datos, las mayores pérdidas de ingresos las tuvieron las microempresas (92%), seguidas de las medianas y pequeñas (87.8%) y por las grandes (35.9%). Ante la situación actual que se está viviendo, es más importante contar por lo menos con alguna plataforma digital para dar a conocer sus productos y/o servicios, algunas de los medio digitales más utilizados son las redes sociales (Facebook, Instagram, Tiktok), así como también aplicar paquetería que agilicen los procedimientos del comercio. Con lo cual se busca mantener y posicionar, es decir, pretende conseguir que el negocio ocupe un lugar distintivo, relativo a la competencia, en la mente del cliente, por lo que se aplicarán estrategias, que conduzcan en combinar la planeación estratégica, el análisis interno y la experiencia adquirida por los directivos para generar plusvalía en sus recursos y en las competencias que ellos mismos desarrollan.

Para elaborar una estrategia competitiva existen dos puntos fundamentales: hacer lo que te gusta y lo que haces bien y seleccionar a los competidores que puede superar. Análisis y acción están integrados en la planeación estratégica, los cuales ayudarán a diseñar un plan de marketing, documento en el que se recogen los objetivos, las estrategias y los planes de acción relativos a los elementos de Marketing-Mix, que facilitarán y posibilitarán el cumplimiento de la estrategia dictada en el ambiente corporativo, año tras año, paso a paso.[8].

También las Mipymes pueden obtener apoyos gubernamentales, que les ayudarán primordialmente a sacar adelante sus funciones básicas. Según los datos obtenidos mediante el INEGI para la solicitud de apoyos gubernamentales son los siguientes: La encuesta estima que, de un millón 873 mil 564 empresas, sólo 146 mil 782 que representa el 7.8%, obtuvo algún tipo de apoyo. El mayor porcentaje de estos fueron de fuentes gubernamentales. El 57.3% de las microempresas obtuvieron transferencias en efectivo, 10.2% aplazamiento de pagos a créditos, 9.1% acceso a nuevos créditos y otro 9.1% obtuvieron créditos con tasas de interés subsidiadas. Al preguntarles a las empresas encuestadas el por qué no recibieron ayuda para sobrellevar la contingencia, las Mipymes comentaron como punto primordial, no tener conocimiento de ellos, en segundo punto, que no han sido necesarios y en tercero punto, que no cumplen con los requerimientos establecidos para poder acceder a ellos.[7]

Trabajo a futuro

Se sugiere implementar la estrategia de las 4 F's digitales para generar mayor flujo de clientes con ayuda de la herramienta búsqueda SEO, con la finalidad de fortalecer a las Mipymes de la región de los Tuxtlas.

Conclusiones

Con base al análisis de los datos obtenidos, se identificaron los puntos a considerar para la implementación exitosa de las estrategias digitales en el incremento de las ventas en las Mipymes en épocas de pandemia, siendo estos, detectar las necesidades reales de las personas que trabajan día a día en el aumento de las ventas; apegar los procesos operativos de las empresas a la realidad del trabajo diario; involucrar a los usuarios en el proceso de implementación de los planes digitales para que sepan lo que se espera de estos y definir de manera clara y tangible los beneficios económicos, laborales y de otro ámbito, que se piense alcanzar con los nuevos aspectos del mercado.

Agradecimientos

Al Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla por todo su apoyo, al igual que a las Mipymes de la región de los Tuxtlas.

Referencias

- [1] M. Diana, "Retos empresariales tras el coronavirus," 2020. [en línea]. Available: <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/24668>. [último acceso: julio 2021].
- [2] Marsh, "Consultoria," 2020. [en línea]. Available: <https://www.marsh.com/mx/insights/research/coronavirus-impacto-negocios.html>. [último acceso: julio 2021].
- [3] P. Muñoz Aparicio Cecilia Garcia, "Las empresas ante el COVID-19 en México," 2020. [en línea]. [último acceso: julio 2021].
- [4] N. F. Ramírez Amaya, "Impactos sobre los sectores económicos y reactivación de una economía en declive," 2020. [en línea]. [último acceso: julio 2021].
- [5] T. Landines Parra Martha Lucia, "Causas, efectos y oportunidades socioeconómicas derivadas del coronavirus," 2020. [en línea]. [último acceso: julio 2021].
- [6] R. H. Sampieri, "Metodología de la investigación," México: MC Graw-Hill, 2014.
- [7] INEGI, "www.inegi.com," INEGI COVID-19 México, 2020. [en línea]. Available: www.inegi.com.
- [8] P. Kotler, "El plan de Marketing," 16 noviembre 2015. [en línea]. Available: <https://www.noray.com/blog/el-plan-de-marketing->. [último acceso: 13 junio 2021].